

з батьками з метою подолання їхньої недовіри до школи та освіти загалом. Наведено приклад організації батьківських форумів у ХПЛ ХГУ «НУА» як можливість ефективного спілкування з батьками для сприяння кращому взаєморозумінню між усіма учасниками освітнього процесу.

Ключові слова: педагогіка партнерства, батьки, комунікативна взаємодія, співпраця, підтримка, довіра.

Belchikova Larisa Yakivna. Parent–Teacher Cooperation: Characteristics within the Ukrainian Context.

The article examines the interaction between educational institutions and students' parents within the contemporary Ukrainian context, including the implementation of the New Ukrainian School concept, the transition to specialized upper secondary education, and the organization of the educational process during ongoing military operations. Particular attention is given to the introduction of partnership pedagogy as a key component of the New Ukrainian School, which emphasizes cooperation among students, teachers, and parents, especially during the transition to specialized education.

The article highlights the importance of an educational institution's openness, its readiness for dialogue with parents, mutual trust, and calm, respectful communication. It underscores the need for teachers and parents to listen to one another and to share a common interest in the child's success and development. The article also proposes measures to support students in choosing an appropriate field of study—decisions informed not only by their personal experiences but also by the targeted guidance provided by the educational institution.

The article emphasizes the need for effective cooperation between teachers and parents, which contributes to the child's optimal development. It also highlights the importance of diverse forms of communication with parents as a means of overcoming their distrust of the school and of education more broadly. The example of parent forums at Kharkiv Private Lyceum "People's Ukrainian Academy" of the Kharkiv Region demonstrates how well organized communication can foster better understanding among all participants in the educational process.

Key words: partnership pedagogy, parents, communication interaction, cooperation, support, trust.

Н. П. Бондар

НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВИТИ В УМОВАХ КРИЗ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Починаючи з 2020-х років, система вищої освіти України функціонує в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених пандемією, повномасштабною війною, руйнуванням інфраструктури, міграційними процесами та погіршенням психоемоційного стану учасників освітнього процесу. Ці фактори зумовили необхідність швидкої адаптації університетів до нових реалій та переосмислення стратегічних підходів до розвитку освіти.

Прискорене впровадження цифрових технологій, дистанційних форм навчання та міжнародної співпраці стало не лише реакцією на кризові умови, а й важливим елементом довгострокової модернізації вищої освіти України в контексті глобалізації.

Дослідженню цих питань присвячено велику кількість сучасних наукових праць українських та зарубіжних авторів, наведемо лише деякі з них, що мають вагому значущість [6, 7, 4]. Враховуючи значний обсяг досліджень зазначеної тематики, сконцентруємо увагу на найгостріших з них та шляхах їх найефективнішого подолання.

Стійкість до криз (resilience) стала ключовою характеристикою сучасної вищої освіти. Перехід до дистанційного та змішаного навчання дозволив університетам забезпечити безперервність освітнього процесу в умовах воєнних дій, втрати матеріально-технічної бази та вимушеної міграції студентів і викладачів. Використання платформ Moodle, Google Classroom,

Microsoft Teams та інших сприяло організації синхронного та асинхронного навчання, збереженню інтерактивності освітнього процесу, підтримці академічної комунікації.

В той же час не лише Україна, але і європейські країни після термінового переходу до онлайн-навчання, викликаного повним закриттям освітніх закладів усіх рівнів під час COVID-19, змогли побачити реальний стан системи цифрової освіти в ЄС та з'ясувати основні проблеми, які мають вирішувати політики ЄС. Так, було визначено два стратегічні пріоритети, які варто просувати на рівні ЄС: сприяння розвитку високоефективної екосистеми цифрової освіти та підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації, що є актуальним і для України наразі [5].

Водночас стійкість освітньої системи неможлива без уваги до психологічного благополуччя студентів і викладачів. Дані досліджень свідчать про високу поширеність депресії, тривожності та посттравматичних розладів серед студентської молоді, що безпосередньо впливає на академічну успішність. Це актуалізує потребу в інтеграції програм психічного здоров'я в університетське середовище, про що наголошують у численних дослідженнях українські науковці-медики [1].

Інтернаціоналізація освіти стала одним із ключових інструментів підтримки та розвитку українських університетів у кризових умовах. Співпраця з іноземними закладами вищої освіти, участь у програмах академічної мобільності та залучення міжнародних грантів сприяють: збереженню наукового потенціалу; підвищенню конкурентоспроможності українських університетів; інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Дистанційні формати значно розширили можливості міжнародної співпраці, дозволяючи проводити спільні лекції, семінари, конференції та наукові проєкти навіть за обмеженої фізичної мобільності. У повоєнний період інтернаціоналізація стане ключовим чинником відновлення репутації української вищої освіти та залучення інвестицій у науку й освіту.

Програми академічного обміну, зокрема мобільність студентів та викладачів, дають можливість обмінюватися досвідом, запроваджувати нові методи викладання, дослідження та практики, що відповідають сучасним вимогам світового освітнього простору. Завдяки такій співпраці українські університети можуть підвищувати рівень освіти, залучати міжнародні інвестиції, а також здійснювати спільні науково-дослідні проєкти, що, безсумнівно, сприятиме розвитку інноваційної діяльності в країні [2, с. 35]. У той же час, це дає можливість запроваджувати набутий позитивний досвід в українських вищих навчальних закладах.

Інклюзивність освіти набуває особливого значення в умовах війни, коли зростає кількість здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, порушеннями здоров'я та психологічними травмами. Дистанційні технології відкривають нові можливості для забезпечення рівного доступу до освіти, водночас потребують адаптації платформ і навчальних матеріалів. Інклюзивна вища освіта має передбачати: адаптацію цифрового контенту; гнучкі освітні траєкторії; індивідуальний супровід студентів; формування безпечного та підтримувального освітнього середовища.

Модернізація навчальних планів є відповіддю на потреби післявоєнної відбудови України та трансформації ринку праці. Освітні програми мають бути зорієнтовані на розвиток практичних і цифрових навичок; міждисциплінарність; формування критичного мислення та інноваційного потенціалу.

Підвищення якості викладання в умовах цифровізації вимагає від викладачів не лише технічної, а й педагогічної компетентності. Важливими є розвиток навичок організації інтерактивного онлайн-навчання, створення якісного цифрового контенту та використання сучасних методів оцінювання. Крім того, як зазначено у сучасних наукових дослідженнях [3], штучний інтелект може оптимізувати навчальний процес. Для України ці ідеї є актуальними в контексті необхідності швидкого відновлення освітньої системи за умов дефіциту ресурсів.

Таким чином, обгрунтованим є висновок, що вища освіта України перебуває в стані глибокої трансформації, зумовленої кризовими та повоєнними викликами. Стійкість до криз,

інтернаціоналізація, інклюзивність, модернізація навчальних планів і підвищення якості викладання формують основу для її сталого розвитку. Комплексний підхід до реформування вищої освіти, з підвищенням рівня мотиваційної складової навчального процесу, з метою подолання пригніченого психологічного стану, дозволить не лише подолати наслідки війни, а й створити конкурентоспроможну, відкриту та інноваційну освітню систему, інтегровану у глобальний освітній простір.

Список бібліографічних посилань

1. Гозак, С. В., Єлизарова, О. Т., Станкевич, Т. В. та Чорна, В. В. (2023). Особливості ментального здоров'я та способу життя студентів під час війни. *Вісник Вінницького національного медичного університету*, [online] 27(4). Available at: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2023-27\(4\)-17](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2023-27(4)-17) [Accessed 10.01.2026].
2. Мартинюк, А. П., Губіна, А. М. (2024). Академічна мобільність студентів як вагома складова інтернаціоналізації освіти. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*, [online] 2, с. 35–43. Available at: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2024.2.6> [Accessed 10.01.2026].
3. Озерова, Л. А., Запотічна, М. І. та Горват, Г. Т. (2024). Перетворення освітніх парадигм у післявоєнний період: оцінка впливу цифрових технологій на навчання та доступ до освіти. *Академічні візії*, [online] 28, с. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10706314> [Accessed 10.01.2026].
4. Шихненко, К. І., Борисенко, К. Ю. та Ковтюх, Л. М. (2025). Прогностичний аналіз тенденцій розвитку вищої освіти України в повоєнний період. *Педагогічна академія: наукові записки*, [online]. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15088223> [Accessed 10.01.2026].
5. European Education Area, (2021). *Digital Education Action Plan 2021–2027*, [online]. Available at: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions> [Accessed 10.01.2026].
6. Ober, J., Matusевич, T. and Strutynska, O. (2024). From challenges to opportunities: Using ICT and AI in Ukrainian education in times of pandemic and war. *Journal of Educational Technology*, [online] 19 (2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100639> [Accessed 10.01.2026].
7. Wolfsberger, W. (2022). Scientists without borders: lessons from Ukraine. *GigaScience*, [online] 12, pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1093/gigascience/giad045> [Accessed 10.01.2026].

References

1. Hozak, S. V., Yelizarova, O. T., Stankevych, T. V. and Chorna, V. V. (2023). Osoblyvosti mentalnoho zdorovia ta sposobu zhyttia studentiv pid chas viiny [Peculiarities of students' mental health and lifestyle during the war]. *Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu* [Bulletin of Vinnytsia National Medical University], 27(4). Available at: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2023-27\(4\)-17](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2023-27(4)-17) [Accessed 10.01.2026].
2. Martyniuk, A. P., Hubina, A. M. (2024). Akademichna mobilnist studentiv yak vahoma skladova internatsionalizatsii osvity [Academic mobility of students as an important component of education internationalization]. *Akademichni studii. Seriiia «Pedahohika»* [Academic Studies. Series “Pedagogy”], 2, pp. 35–43. Available at: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2024.2.6> [Accessed 10.01.2026].
3. Ozerova, L. A., Zapotichna, M. I. and Horvat, H. T. (2024). Peretvorennia osvitenikh paradyhm u pisliavoiennyi period: otsinka vplyvu tsyfrovyykh tekhnolohii na navchannia ta dostup do osvity [Transformation of educational paradigms in the post-war period: assessment of the impact of digital technologies on learning and access to education]. *Akademichni vizii* [Academic Visions], 28, pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10706314> [Accessed 10.01.2026].
4. Shykhnenko, K. I., Borysenko, K. Yu. and Kovtiukh, L. M. (2025). Prohnostychnyi analiz tendentsii rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v povoiennyi period [Predictive analysis of trends in the development of higher education in Ukraine in the post-war period]. *Pedahohichna akademiia: naukovy zapysky* [Pedagogical Academy: Scientific Notes]. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15088223> [Accessed 10.01.2026].

5. European Education Area, (2021). *Digital Education Action Plan 2021–2027*, [online]. Available at: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions> [Accessed 10.01.2026].

6. Ober, J., Matusевич, T. and Strutynska, O. (2024). From challenges to opportunities: Using ICT and AI in Ukrainian education in times of pandemic and war. *Journal of Educational Technology*, [online] 19 (2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100639> [Accessed 10.01.2026].

7. Wolfsberger, W. (2022). Scientists without borders: lessons from Ukraine. *GigaScience*, [online] 12, pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1093/gigascience/giad045> [Accessed 10.01.2026].

Бондар Наталія Петрівна. Нові виклики для української вищої освіти в умовах криз та повоєнного відновлення.

У статті проаналізовано ключові виклики розвитку вищої освіти України в умовах пандемії, повномасштабної війни та повоєнного відновлення. Розглянуто проблему стійкості освітньої системи до криз, зокрема через впровадження дистанційних і змішаних форматів навчання та цифрових освітніх платформ. Окрему увагу приділено ролі психологічного благополуччя учасників освітнього процесу як чинника академічної успішності. Обґрунтовано значення інтернаціоналізації освіти, академічної мобільності та міжнародної співпраці для збереження наукового потенціалу й інтеграції українських університетів у світовий освітній простір. Висвітлено актуальність розвитку інклюзивної вищої освіти та модернізації навчальних планів із урахуванням цифровізації, міждисциплінарності й використання штучного інтелекту. Зроблено висновок про необхідність комплексної трансформації вищої освіти України як основи її сталого розвитку.

Ключові слова: вища освіта, цифровізація, стійкість до криз, інтернаціоналізація, інклюзивність, якість викладання, Україна.

Bondar Nataliia. New Challenges for Ukrainian Higher Education in Conditions of Crises and Post-War Recovery.

The article analyzes the key challenges facing the development of higher education in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic, the full-scale war, and post-war recovery. Particular attention is paid to the resilience of the higher education system to crises through the implementation of distance and blended learning formats and digital educational platforms. The role of psychological well-being of participants in the educational process as a determinant of academic performance is emphasized. The importance of internationalization, academic mobility, and international cooperation for preserving scientific potential and integrating Ukrainian universities into the global educational space is substantiated. The relevance of inclusive higher education and curriculum modernization in response to digitalization, interdisciplinarity, and the use of artificial intelligence is highlighted. It is concluded that a comprehensive transformation of higher education is essential for its sustainable development in contemporary conditions.

Key words: higher education, digitalisation, crisis resilience, internationalisation, inclusiveness, teaching quality, Ukraine.

I. I. Ботштейн

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ: ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ

У сучасних умовах поглиблення глобалізаційних процесів та посилення міжнародної економічної конкуренції ключову роль у забезпеченні стійкого розвитку національних економік відіграє людський капітал. Його формування значною мірою залежить від рівня розвитку системи освіти, яка впливає на продуктивність праці, інноваційну активність та здатність економіки адаптуватися до структурних змін.